

ABDULLA QAHHORNING “SAN’ATKOR“ HIKOYASINING BADIYI-FALSAFIY AHAMIYATI

*Orazbayeva Gulzoda Kuanishbay qizi, Yo‘ldashev Sanjarbek, Tilovbayeva Nasiba
Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI Turkiy tillar fakulteti O‘zbek tili va adabiyoti bakalavr ta‘lim
yo‘nalishi 2-3-“A”guruh talabalari*

Annotatsiya: *Abdulla Qahhorning “San’atkor “ hikoyasining hozirgi kun hayotimizdagi ahamiyati va adabiyotshunoslarimizning bu hikoya haqidagi nazariy qarashlari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit So‘zlar: *Abdulla Qahhor, San’atkor, hikoya ,adabiyot, qisqa va lo‘nda, traktorist, artist, labingdan bo‘lsa olsam.*

Abdulla Qahhor yangi milliy adabiyotimizning ikkinchi avlodi sanalmish Oybek, G‘. G‘ulom, Hamid Olimjon, Mirtemirlar safida turib ijod etdi. Safdoshlari kabi Abdulla Qahhorning qizg‘in ijodiy faoliyati XX asrning eng fojiali paytida, mudhish 30-50-yillar sharoitida, mustabid yakkahokim mafkura, sovet adabiy siyosati ta‘siri va tazyiqi ostida kechdi. Bu hol yozuvchining ijodiy taqdirida talay noxush asoratlar qoldirdi. Ayni paytda Alloh bergan Benazir iste‘dod, noyob shaxsiy fazilatlar-o‘ziga xos o‘tkir nigoh, fuqarolik tuyg‘usi, qat‘iyat, iroda-bardosh, haqgo‘ylik, halollik va shijoat tufayli zamonasi talotumlaridan yuqori ko‘tarila oldi. Adibning dilbar hikoyalari unga katta shuhrat keltirdi. «Sinchalak», “O‘tmishdan ertaklar” qissalari, «Sarob», “Qo‘shchinor chiroqlari” romanlari, «Shohiso‘zana», «Tobutdan tovush» komediyalari, o‘nlab o‘tkir publitsistik chiqishlari, adabiy-tanqidiy maqolalari, zargarona tarjimalari asr adabiyoti, ma‘naviy-madaniy hayoti tarixida yorqin va o‘chmas iz qoldirdi.(1)

Zamonaviy o‘zbek hikoyachiligining rivojida Qahhorning o‘rni, hissasi nihoyatda katta. XX asr yangi o‘zbek adabiyotida realistic hikoya janrining shakllanishi va rivoji, avvalo, shu adibning nomi bilan bog‘liq. To‘g‘ri, Qahhorga qadar ham ayrim yaxshi hikoyalar yozilgan. Abdulla Qodiriyning «Uloqda», Cho‘lponning «Oydin kechalarda», «Qor qo‘ynida lola», «Novvoyqiz» asarlari o‘zbek adabiyotida realistic hikoyalar yaratish yo‘lidagi dadil intilishlar bo‘lgan edi. Qahhor ana shu tajribalarga tayanib, o‘zbek hikoyachiligini zamonaviy jahon hikoyachiligi darajasiga ko‘tardi va o‘zbek realistic hikoyachiligining asoschisi degan nom oldi. «Abdulla Qahhorning shunday hikoyalari borki, ularni jahon novellistik adabiyotining eng yaxshi namunalari bilan bir qatarga qo‘yish mumkin», -deb yozgan edi rus tanqidchisi V. Smirnova.

Uning “Bemor“, ”O‘g‘ri“, “Daxshat”, “Anor“ va yana boshqa hikoyalari xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan. . Hikoyalaridagi qahramonlar xuddi real hayotda bordek, ularning keying hayoti qanday bo‘lgan ekan deya qiziqib qolasiz. Shunday hikoyalardan biri bu “San’atkor“ hikoyasidir.”San’atkor“ hikoyasi 1936- yili yaratilgan bo‘lib unda savodsiz, so‘zning farqiga bormaydigan “san’atkor“ va uning xatosini yuziga aytgan oddiy traktorchi haqida hikoya qilinadi.

Hikoya shunday jumlar bilan boshlanadi:

“Konsert odatdagicha «navbatdagi nomeramizda... Kelganlaringga rahmat, o‘rtoqlar» bilan tamom bo‘ldi. Nomi chiqqan ashulachi — san‘atkordan boshqa hamma xursand bo‘lib tarqaldi. San‘atkor tajang edi: tanaffus vaqtida zalga chiqqan edi, bir traktorchi uni savodsizlikda aybladi. Traktorchi tanqid qilganiga san‘atkor asti chiday olmas edi: traktor qayoqda-yu, masalan, «chorzarb» qayoqda, traktorchi qayoqda-yu, ashulachi qayoqda!”

Ushbu jumladan bilib olishimiz mumkin, hikoyadagi artist ko‘p konsertlarda yuradigan obro‘li inson, nega uni oddiy bir traktorchi savodsiz deydi? San‘atkor ham tanqidga chidamasligi tez ayon bo‘ldi. Sababi u odamlardan faqat maqtov eshitib o‘rgangan “Katta odam”da. Traktorchi bechora faqat qo‘shiq qatorlaridagi so‘zni to‘g‘ri aytishi kerakligini uqtiradi. Sababi san‘atkor xalqqa o‘rnak bo‘lishi kerak. Bu hikoyada faqat San‘atkor emas, uning yonidagi odamlari ham savodsiz yoki bo‘lmasa, o‘ziga o‘xshagan “kulturniy” odamlardir. “Gugurtning yerga tashlamang” deyish kulturniylikmi yoki o‘ta ketgan savodsizlikmi? „Adabiyot muallimi“, „San'atkor“ hikoyalarida ham fojiiy ruh ustuvor. Har ikki asardagi o‘zlarini dono, bilimdon, madaniyatli qilib ko‘rsatishga intilgan kimsalar o‘zgalarning achchiq istehzolariga, nadomatlariga loyiqdirlar. Bir umrga o‘zgalarga kulgi bo‘lib yashash ham aslida o‘ziga xos fojiiy(2). Bu ikki hikoya xuddi bir-birini to‘ldirib turgandek, “San‘atkor “hikoyasining davomi “Adabiyot muallimi “ desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. “Adabiyot muallimi” hikoyada o‘tkan asrdagi yurtimizdagi ba‘zi bir “nafis adabiyot muallim”lari qalamga olinadi. “Nafis adabiyot muallimi” Boqijon Baqoyevning birgina Hamidani avrashi emas, balki butun yurt bolalarini chala savodga aylantirayotgani uning o‘z so‘zlarida ham anglash mumkin. Hamida faqatgina Chexovning “Uyqu istagi” asaridagi voqealardagi aytilmoqchi bo‘lgan fikrni so‘raydi, ammo Baqijon aka esa bir fizika ,bir biologiya haqida yana allam balolar haqida gapirib ketadi. Boqijon aka hatto Chexovning asarini mushohada qilish tugul Chexovning o‘zi haqida ma‘lumotga ega emasdi. Abdulla Qahhor bu ikki hikoya bilan butun xalqni chalasavodsizlar qo‘liga berib qo‘ygan xalqni ochib bermoqda. Abdulla Qahhor ushbu hikoyasi orqali xuddi bugungi zamondagi ba‘zi “san‘atkorlar”ni aytib ketgandek go‘yo. Hozirgi zamonda ham bo‘sa bilan bo‘lsaning farqiga bormaydigan ,yana yetmaganiga men mashhur yulduzdan deydigan “San‘atkorlar” ham topiladi. Afsuski, bunday oliftalar qatori ko‘paysa, ko‘paymoqda kamayishmayapti. Ba‘zan o‘ylab qolaman “Abdulla Qahhorning kelajakni ko‘rish qobiliyati yo‘qmikan”- deb, sababi har bir hikoyasi hozirgi kunimizdagi avj olayotgan bir muammo aytilgan bo‘ladi. Bu ham faqat buyuk yozuvchilarga beriladigan ilohiy ne‘matdir. Abdulla Qahhor o‘zbe kadabiyotiga ajoyib hikoyasi va ushbu janrning tengsiz ustasi bo‘lib kirgan. Uni hatto o‘zbek Chexovi deb ham nomlashadi. Uning hikoyalarida o‘zbek xalqining eng yaxshi jihatlari—sog‘lom aqli, hajviylikka yo‘g‘rilgan hayotiy donoligi namoyon bo‘ladi. A. Qahhor hikoyalarining tili qisqa, naqlarga boy va an‘anaviy o‘zbek nasriga xos dabdaba va bejamdorlikdan xoli. Abdulla Qahhor ko‘plab hikoyalarida xalq maqollaridan unumli foydalanib o‘tar edi. Ammo ushbu hikoyada bu holat uchramaydi. Balkim, chalasavod san‘atkor tilida xalqimizning ma‘naviy xazinasini bo‘lgan maqol – matallarni ho‘rlagisi kelmagandir.

Xullas, odamlar turmushidan olingan epizodlarda , lavhalarda ular hayotiga , qismatiga daxldor fojeiy mohiyatini ko‘rish, teran his qilish, persanojlar xarakteri va qismatini ularning ruhiyati ifodasi orqali yorqin badiiy detallar vositasida gavdalanirish Qahhor hikoyanavislik san‘atining eng muhim jihatlariandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Norov, I. (2021). METHODS Of Teaching Phonetics In Other Language Groups. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI, 1(5), 306-309.
2. Norov, I., & Uldawlet, D. (2021). Psychological mechanisms that increase the effectiveness of the educational process.
3. Matyakupov, S. G., Kenjaev, F. I., & Razzakova, M. N. (2021). Interpretation of images and expressions in the form of communication. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 967-974.
4. Kitoblar dunyosi.uz
5. Abdulla Qahhor “Ming birjon” hikoyalar to’plami 33-35- betlar
6. Adabiyot nazariyasi. Ikki jild. I jild . T. Fan .1978
7. Arboblar.uz

